

**НАЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
(теоретический срез)**

ВАСИЛЕНКО В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины,
профессор кафедры банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

В статье рассмотрено место налоговой политики в экономической системе государства. Обоснована необходимость разработки и реализации налоговой политики в управлении экономикой. Охарактеризованы существующие модели (теории) налоговой политики. Показаны отличительные особенности налоговой политики в зависимости от этапа экономического развития государства. Выделены схожие элементы в построении налоговых политик в различных странах.

Ключевые слова: экономика, экономическая система государства, управление, налоговая система, модели (теории) налогов, налоговая политика

**PURPOSE OF TAX POLICY
IN THE ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEM
(theoretical section)**

VASILENKO V.N.
Doctor of Economics, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of
Ukraine, Professor of the Department of Banking,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the place of tax policy in the economic system of the state. The necessity of developing and implementing tax policy in economic management is substantiated. The existing models (theories) of tax policy are characterized. The distinctive features of tax policy depending on the stage of economic development of the state are shown. Similar elements in the construction of tax policies in different countries are highlighted.

Keywords: economy, economic system of the state, management, tax system, models (theories) of taxes, tax policy

Постановка задачи. На сегодняшний день относительно понимания экономики в среде специалистов существует несколько парадигм, обусловленных целевыми установками её изучения и исследования.

Первая парадигма касается так называемого воспроизводственного подхода, при помощи которого экономика представляется совокупностью процессов общественного производства и соответствующих отношений, складывающихся в сфере производства, распределения, обмена и потребления, направленных на удовлетворение потребностей и интересов всех групп населения.

Вторая парадигма сложилась на основе отраслевого подхода, основанного на понимании экономики как некоторой совокупности видов экономической деятельности (отраслей), исторически возникших на данной территории в результате общественного (отраслевого) разделения труда и специализации производства и применения отдельных средств и предметов труда.

Третья парадигма понимания экономики основана на территориальном подходе и предполагает некоторое пространственное (территориальное) обособление (дифференциацию) материальных ресурсов (средств производства и предметов труда), обусловленное сформировавшейся спецификой производимых продуктов и своеобразием условий их производства (технических, технологических и организационных).

Четвёртая парадигма отражает системный подход, при котором экономика понимается как сложная система общественных отношений (взаимодействий), образующаяся совокупностью необходимых (наиболее общих) и достаточных (наиболее полных) условий жизнедеятельности, обеспечивающих эффективное использование и поступательное развитие всем элементам производительных сил.

Базисом для разработки указанных парадигм понимания экономики послужила её сложная структура, позволяющая интерпретировать экономику как систему. Основными составляющими этой структуры выступают:

- первая подсистема – производительные силы;
- вторая подсистема – технико-экономические отношения (отношения специализации, кооперирования, комбинирования, концентрации производства);

– третья подсистема – организационно-экономические отношения (отношения между людьми относительно организации производства); здесь же – система управления; здесь же – налоговая система;

– четвёртая подсистема – производственные отношения или отношения экономической собственности;

– пятая подсистема – хозяйственный механизм (совокупность форм и методов, рычагов использования экономических законов, разрешения противоречий общественного способа производства, реализации собственности и всестороннего развития человека).

Исходя из этого, условно можно предположить, что экономика – это совокупность различных систем (естественных и искусственных) с разным набором составляющих элементов, обеспечивающих необходимые и достаточные условия для жизнедеятельности как всего общества в целом, так и отдельных его индивидов в отдельности.

Одной из искусственных систем, призванных обеспечивать нужные условия для воспроизводства отдельных элементов производительных сил или факторов общественного производства, выступает налоговая система.

Актуальность. Каждый элемент налоговой системы обеспечивает необходимые в существующих конкретных экономических, политических и социальных условиях связи и отношения как внутри самой налоговой системы, так и за её пределами (с другими системами – территориальными, производственными, технологическими и др.). Такие связи и отношения обеспечивают всей экономической системе государства не только устойчивость, но и целостность. Без налоговой системы это было бы невозможно. «В налогах, – как отмечал Карл Маркс, – воплощено экономически выраженное существование государства...» [1, с. 308]. Сфера воздействия государства на экономические и социальные процессы, происходящие в обществе, гораздо шире, чем сфера государственных финансов (включая налоги и сборы), так как государственное воздействие не сводится только к получению доходов и их распределению. В современных условиях путём выбора различных приоритетов финансовой и налоговой политики государство может и должно воздействовать на экономические и политические процессы, происходящие в обществе.

Анализ последних публикаций. Результаты анализа последних публикаций в области разработки и реализации налоговой политики в системе управления экономикой в масштабах России свидетельствуют о том, что весьма пристальное внимание со стороны научных и практических работников уделялось: оценке и анализу изменений в государственной налоговой политике [2], выявлению особенностей управления социально-экономическими процессами [3], обоснованию необходимости государственного регулирования экономического развития [4], описанию прикладных аспектов современного налогового планирования [5], верификации прогнозирования налоговых доходов федерального бюджета [6] и необходимости налогового стимулирования экономического роста [7]. В этой связи представляется весьма полезным осветить некоторые теоретические моменты, сопряжённые с формированием и выбором возможных моделей использования налоговой политики как инструмента управления экономикой в современных условиях.

Цель статьи заключается в характеристике существующих моделей (теорий) налоговой политики и особенностей их применения в конкретных условиях развития экономики и государства.

Изложение основного материала исследования. Налоговая политика может быть представлена как система мер, принимаемых государством в области сбора, накопления и распределения налогов, сборов, взносов в государственные фонды. Налоговая политика является неотъемлемой частью финансовой политики, наряду с фискальной и денежно-кредитной (монетарной) политикой. Целью налоговой политики является обеспечение государства необходимыми финансовыми ресурсами и оказание влияния на социально-экономические процессы путём перераспределения финансовых ресурсов для достижения перспективных и решения текущих задач на определённом этапе развития экономики страны.

К числу основных целей налоговой политики можно отнести:

- обеспечение государственного, региональных и местных бюджетов необходимыми финансовыми и материальными ресурсами;
- поддержка и улучшение инвестиционной среды;
- сохранение, развитие и качественное улучшение людского капитала;
- повышение предпринимательской активности и др.

Назначение налоговой политики как инструмента управления экономикой заключается в оказании влияния субъекта управления на соответствующие объекты управления по всей иерархии государственного управления.

Субъектом налоговой политики, как правило, выступает государство в лице законодательных и исполнительных органов власти. Учитывая структуру управления государством, субъектами налоговой политики могут быть органы государственной власти (законодательные и исполнительные органы власти) и государственные органы управления, а также законодательные и исполнительные органы власти на уровне территориальных образований.

В государствах федеративного устройства субъектами налоговой политики являются государство в лице компетентных органов власти и управления (федерация, субъекты федерации (республики, входящие в состав федерации, области и т.д.) и муниципальные образования (города, районы и т.д.).

В унитарных государствах субъектами налоговой политики являются государство (в лице законодательных и государственных органов власти), органы исполнительной власти на региональном (республиканском, областном и районном) уровнях и органы местного самоуправления (в лице соответствующих советов и исполнительных структур).

Объектами налоговой политики являются социально-экономические процессы (например, функционирование крупных и малых предприятий; инвестиционная деятельность промышленных предприятий; создание дополнительных рабочих мест; поддержка социально незащищённых групп населения; снижение уровня дифференциации доходов населения).

Достижение целей налоговой политики и решение задач на отдельном этапе развития экономики осуществляется путём воздействия на экономические интересы хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц).

Рациональная налоговая политика должна основываться на существующей научной теории налогообложения с учётом специфики конкретного этапа развития государства и экономики.

С точки зрения содержания научной теории налогообложения традиционно выделяются следующие виды (или модели) налоговой политики: классическая; кейнсианская; неоклассическая; теория монетаризма; теория экономики предложения; неокейнсианская.

Основоположником *классической теории* налогообложения считается А. Смит, предложивший концепцию налоговой системы, сформулировавший условия её формирования, выдвинувший четыре основных принципа применения налогообложения: равномерность (единообразие), определённости, удобство уплаты и дешевизна налогового управления (администрирования). Учение А. Смита получило дальнейшее развитие в трудах выдающихся западных экономистов XVIII-XIX веков – Д. Рикардо, Дж. Милля и др. Следует подчеркнуть, что все теоретические и полемические аргументы того времени, как правило, сводились к обоснованию концепта (точки зрения), согласно которому использование налогов должно обеспечивать только пополнение государственной казны (государственного бюджета) на принципах равенства и справедливости.

Кейнсианская теория налогов (основатель Дж. М. Кейнс) построена на постулате обязательности формирования эффективного спроса со стороны потребителей как ограничителя продажи товаров, производимых под воздействием используемых государством методов регулирования (экономических, правовых, организационных). При этом эффективный спрос потребителей должен предполагать наличие двух составляющих, а именно: предвидимый (ожидаемый) уровень потребления и возможные объёмы инвестиций в производство. По факту речь идёт о взаимосвязи двух стадий общественного воспроизводства: собственно производства и потребления, как таковых, которые в полной мере обеспечивают функционирование рабочей силы. Обеспечение (не обеспечение) оптимального соотношения между указанными составляющими является решающим фактором достижения полной (неполной) занятости работников.

Для обеспечения так называемого равновесия в экономике (чисто в теоретическом аспекте), кейнсианская теория предлагает использовать прогрессивную шкалу налогов, как таковую, что в наибольшей мере позволяет редуцировать сложный труд по отношению к простому, т.е. содействовать соизмерению затрат и результатов труда любого уровня квалификации. При этом принято считать, что низкие налоги снижают доходы государственного или местного бюджетов и усиливают экономическую нестабильность, а применение прогрессивной шкалы налогообложения является катализатором экономического роста и повышения экономической стабильности. Сторонники этой теории считают, что в период

экономического подъёма налогооблагаемые доходы имеют тенденцию к замедлению, чем налоговые изъятия, а во время стагнации экономики налоги снижаются быстрее, чем налогооблагаемые доходы, тем самым формируя условия для относительно стабильного состояния широких слоёв населения.

Неоклассическая теория налогообложения (основатель М. Фридман) базируется на утверждении, что регулирующее воздействие государства должно быть акцентировано только на устранение факторов, сдерживающих или ограничивающих принятие законом о свободной конкуренции, то есть не должно ограничивать рынок товаров и услуг в его развитии по «естественным» законам саморегулирования (исходящих из законов развития природы). При этом в качестве основного посыла в теории используется утверждение, что налоговые льготы, преференции и стимулы для производителей и отдельных групп населения, формирующих потребительский спрос на рынке, должны служить основанием для поиска возможных методов снижения инфляции.

Теория монетаризма (разработчик (М. Фридман), как отдельное направление неоклассической теории налогообложения, исходит из необходимости ограничения роли государства функциями, которые никто другой не сможет осуществлять. Речь в данном случае идёт о регулировании денежной массы в обращении, основными инструментами которого предлагается использовать банковские процентные ставки и налоговые ставки. Относительно формирования национального богатства, управления объёмами производства, создания новых производств и рабочих мест, контролирования цен государство не должно вмешиваться из-за неуклонного увеличения государственных расходов, которые продуцируют инфляцию.

Апологеты **теории экономики предложения** (основатель А. Лаффер) отстаивают идею широкого применения налоговых льгот и снижения налогов для всех налогоплательщиков. Сторонники этой теории убеждены в том, что высокие налоги тормозят предпринимательскую деятельность и выступают дамкловым мечом для любого налогоплательщика, независимо от объёмов его дохода. Основная их идея заключается в необходимости неуклонного уменьшения государственных расходов исходя из существующей практики расточительства государственных структур (о чём свидетельствует мировой опыт не

только развивающихся стран, но и развития даже развитых стран). А покрывать такие расходы придется за счёт, в том числе, и повышения налогов. Представители этого направления полностью согласны с утверждением А. Смита о том, что рынок сам всё отрегулирует, поэтому государственное регулирование, или высокие налоги – это моветон, тем более, что мешают его эффективному функционированию.

Основатели *неокейнсианской теории* налогообложения (И. Фишер и Н. Калдор) считают, что сочетание элементов кейнсианской и неоклассической теорий позволяют сформировать тот необходимый базис, нахождение на котором в полной мере обеспечит минимум участия государства в процессах общественного воспроизводства, особенно в части активного вмешательства в экономические процессы, бюджетного перераспределения государственных и муниципальных доходов, торможения инфляционных процессов, а главное – государство должно отказаться от системы социального страхования и социальной поддержки нуждающихся слоёв населения.

В современных условиях чаще всего на практике используют четыре варианта (модели) налоговой политики государства. При первом варианте используется политика максимальных налогов, проводимая в стране в условиях чрезвычайного положения (это могут быть как системный экономический кризис, или военное положение). Для второго варианта характерным является использование политики с высоким уровнем налогообложения, но при значительной социальной защите населения. Третий вариант, предполагающий разумное налогообложение, сочетающее в себе меры, направленные на содействие развития налогоплательщиков (юридических и физических лиц) и обеспечение социальной защиты и социальных гарантий широких слоёв населения. И четвёртый вариант налоговой политики предполагает введение низких налогов, которое может быть оправдано лишь при наличии в государстве высоких стандартов уровня жизни населения и полной социальной защищённости всех слоёв населения.

Выбор наиболее приемлемого варианта налоговой политики в полной мере зависит от причин (движущих сил), доминирующих в сложившихся условиях жизнедеятельности, среди которых можно назвать:

– масштабы государственного вмешательства в экономические процессы, происходящие в стране;

– колебания предпринимательской активности субъектов хозяйствования применительно к стадии экономического цикла (подъём, спад – рецессия, депрессия) и текущее экономическое и социальное положение в стране;

– динамика политических преобразований и диспозиция политических партий, сопряжённые с реальными возможностями профессионального влияния на формирование и корректировку налоговой политики.

Разработка налоговой политики предполагает поиск некоторого баланса, в полной мере обеспечивающего не только возможное повышение доходов бюджетов, но и увеличение государственных расходов и рост цен на все основные группы товаров, при которых налоговое бремя перекладывается на широкие народные массы. Как итог, доходы бюджетов не только возрастают, но и начинают существенно сокращаться. Ввиду чего высокие налоги ограничивают капитальные вложения, снижают темпы поступления инвестиций в новые технологии и улучшение производства, и, как итог, уменьшаются масштабы производственной деятельности хозяйствующих субъектов, уменьшается их налоговая база, а отдельные предприниматели стараются уйти «в тень».

Основным инструментом воплощения в реальность (реализации) налоговой политики выступает налоговый механизм, элементами которого являются: налоговое законодательство, меры текущего вмешательства и санкционные меры воздействия. Названные элементы в полной мере контролируются создаваемыми государством налоговыми органами.

Эффективность функционирования налогового механизма зависит от полноты соответствия его элементов выработанным требованиям налоговой политики относительно текущего момента экономического и социального развития страны, что, безусловно, представляется важным обстоятельством успешного решения широкого спектра текущих задач и достижения поставленных целей в экономическом и социальном развитии. Это не исключает, а наоборот, предполагает необходимость постоянного поиска мер, направленных на согласование элементов налогового механизма с государственными, коллективными, корпоративными и личными интересами в обществе, обеспечивающих искомый уровень эффективности его функционирования.

Ещё одним фактором, влияющим на способность налоговой политики оказывать воздействие на уровень экономического и социального развития, выступает соотношение прямых и косвенных налогов. Опыт показывает, что преобладание косвенных налогов наблюдается, как правило, в развивающихся странах, где доля торговли выступает едва ли не движущей силой всех секторов экономики, где доля промышленного производства неуклонно снижается под воздействием в большей мере внешних условий развития. Именно в этом случае проявляется недостаточная роль государства в регулировании экономики, что сопряжено, в первую очередь, с поиском простых решений, так как собственно косвенные налоги, взимаемые с потребительских товаров, в основном носят фискальный характер и обеспечивают пополнение бюджета.

Собственно, имеющиеся в наличии (опубликованные в открытой печати) результаты формирования и реализации налоговой политики, а также её места в системе управления экономическими и социальными процессами, во многих странах мира свидетельствуют о том, что она имеет по своему составу (структуре) схожие элементы, среди которых можно назвать:

- с одной стороны, совокупность экономических, финансовых и правовых норм, принимаемых государством для формирования многоуровневой налоговой системы страны (налоговый кодекс, законы, постановления правительства, приказы, распоряжения, инструкции налоговых органов);

- с другой стороны, налоговую систему, состоящую из видов налогов, законодательно закреплённых в государстве; субъектов налогов (налогоплательщиков), уплачивающих налоги и сборы; органы государственной власти, призванные осуществлять администрирование налогов.

В своём взаимодействии указанные элементы призваны обеспечивать формирование и реализацию в полной мере эффективной налоговой политики, гарантирующей поступательное развитие национальной экономики, содействующей тем самым усилению экономического суверенитета государства и способности его противостоять возникающим вызовам современности как извне, так изнутри.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно полагать, что налоговая

политика государства как инструмент воздействия на экономические и социальные процессы занимает собственную нишу и играет важную роль в обеспечении согласия в обществе за счёт создания определённого баланса в удовлетворении совокупности государственных, коллективных, корпоративных и личных интересов, посредством собирания налогов и сборов, направляемых на пополнения бюджетов разного уровня, и наполнения специальных фондов. Обладая собственным инструментарием, налоговая политика превратилась в действенный катализатор развития экономических и социальных процессов, способный стать как драйвером современного развития, так и тормозом в реализации весьма перспективных проектов опережающего и стратегического содержания.

Список использованных источников

1. Маркс, К. Морализирующая критика и критицирующая мораль. К истории немецкой культуры, против Карла Гейнца / Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 4. Издание второе. – Москва : Госполитиздат, 1955. – С. 291-321. – Текст : непосредственный.

2. Гордиенко, М. С. Оценка и анализ изменений в налоговой политике РФ в 2016-2022 гг. / М. С. Гордиенко. – Текст : непосредственный // Экономика и экологический менеджмент. – 2019. – № 4. – С. 51-71.

3. Глухов, В. В. Налоги в системе управления социально-экономическими процессами / В. В. Глухов, Ю. В. Рожков. – Текст : непосредственный // Управление экономическими системами (Электронный научный журнал). – 2014. – № 2 (62). – С. 1-19.

4. Баснукаев, М. Ш. Налоговая политика в системе государственного регулирования экономического развития / М. Ш. Баснукаев, И. Я. Эльжуркаев. – Текст : непосредственный // КАНТ. – 2019. – № 4 (33). – С. 29-32.

5. Елькина, Э. Н. Налоговое планирование в России / Э. Н. Елькина, Е. М. Кот, С. Г. Майзель и др. – Текст : непосредственный // Образование и право. – 2021. – № 11. – С. 145-148.

6. Федотов, Д. Ю. Анализ прогнозирования налоговых доходов федерального бюджета России / Д. Ю. Федотов. – Текст : непосредственный // Финансы и кредит. – 2017. – № 34 (754). – С. 2016-2031.

7. Гурнак, А. В. Налоговое стимулирование экономического роста в России: проблемы и перспективы / А. В. Гурнак, Н. А. Назарова. – Текст : непосредственный // Налоги и налогообложение. – 2023. – № 1. – С. 1-16.

УДК 33.021

DOI

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЁМОВ И СПОСОБОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ВАЩЕНКО Л.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
цифровой аналитики и контроля,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика
Российская Федерация

Рассмотрены уже имеющиеся наработки в сфере классификации приёмов и способов экономического анализа. Идентифицированы разногласия по данному вопросу как в части предлагаемых групп способов и приёмов, так и в части их содержания. Представлена авторская точка зрения, предполагающая выделение трёх групп способов и приёмов: общенаучных, собственных и заимствованных.

Ключевые слова: экономический анализ, классификация, способ, приём

ON THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF TECHNIQUES AND METHODS OF ECONOMIC ANALYSIS

VASHCHENKO L.A.,
PhD of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Digital Analytics and Control
Associate Professor,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The existing developments in the field of classification of techniques and methods of economic analysis are considered. Disagreements on this issue have been identified both in terms of the proposed groups of methods and techniques, and in terms of their content. The author's point of view is presented, which involves the identification of three groups of methods and techniques: general scientific, own and borrowed.

Keywords: economic analysis, classification, method, technique